

Un modello di fluido perfetto classico soddisfacente le equazioni di Maxwell nel vuoto

Francesco Augusto Grassi
Independent researcher

Nota temporale

Lavoro sviluppato durante gli studi universitari in Fisica presso l'Università di Torino (1995–1997).

Risultato matematico sistematizzato e completato nel 2002.

Versione resa pubblica come preprint nel 2026.

Nota dell'autore

Ho originariamente sviluppato il presente lavoro negli anni di studio presso l'Università di Torino, in particolare a seguito dello studio della fisica dell'atmosfera negli anni compresi tra il 1995 e il 1997. Durante i primi anni di insegnamento di Matematica, Fisica e Informatica presso l'Istituto Tecnico “E. Agnelli” ho continuato ad affinare e chiarire il contenuto di questo studio.

Nel 2002 ho sistematizzato e completato l'isomorfismo matematico qui trattato, relativo a una classe di fluidi perfetti classici soggetti a ipotesi semplificative esplicite, che consentono di ricavare le equazioni di Maxwell nel vuoto e di stabilire una relazione formale tra elettromagnetismo classico e fluidodinamica.

Un'osservazione rilevante che emerge da questa analogia strutturale riguarda il fatto che l'invarianza delle equazioni di Maxwell rispetto alle trasformazioni di Lorentz — uno dei cardini della fisica moderna — risulta compatibile con le ipotesi semplificative introdotte nel modello. In particolare, l'assunzione della validità dell'equazione delle onde per il campo di velocità, ipotesi forte ma coerente nell'ambito di un regime di piccole oscillazioni, conduce a una struttura matematica Lorentz-invariante.

Nell'ambito dell'analogia qui esplorata, tale circostanza suggeriva la possibilità di interpretare la relatività ristretta come una fenomenologia emergente da una descrizione più profonda, formulata in termini di un mezzo continuo classico. Questa osservazione individua un possibile quadro concettuale per lo sviluppo di approcci emergentisti alla relatività.

Nel mio percorso di studio della fisica moderna mi è sempre rimasto il desiderio di non rinunciare completamente all'idea di un etere descrivibile come mezzo continuo dotato di proprietà meccaniche, inteso però non come mezzo solido o rigido — nel senso del riferimento assoluto escluso dall'esperimento di Michelson e Morley — ma come fluido, o come materiale con una reologia più complessa, nel quale la propagazione delle onde avvenga all'interno di un ambiente dinamico, eventualmente anche turbolento. L'analogia elettromagnetica-meccanica presentata in questo lavoro rappresenta un risultato formalizzato scaturito da tale riflessione.

L'analogia sviluppata lasciava ancora aperti alcuni aspetti fondamentali. In particolare, la natura della carica elettrica non viene affrontata, poiché l'analisi è limitata alle equazioni di Maxwell nel vuoto, in assenza di cariche e correnti. Di conseguenza, il problema dell'interazione tra campo elettromagnetico e materia non è risolto all'interno di questo schema.

Analogamente, la forza di Lorentz non viene qui derivata in senso completo, in quanto la sua formulazione richiederebbe l'introduzione esplicita della carica elettrica come sorgente e come parametro dinamico dell'interazione. Tuttavia, già nella fase originaria di elaborazione di questo

lavoro, osservavo che la parte magnetica della forza di Lorentz presenta una struttura matematica formalmente analoga a quella di alcune forze apparenti che emergono in sistemi di riferimento non inerziali, in particolare la forza di Coriolis. Tale analogia, ben nota in letteratura, è da intendersi in senso strutturale e formale, senza costituire, allo stato attuale, una spiegazione fisica completa, ma lasciandola come campo aperto di ricerca.

Il risultato ottenuto consiste pertanto in un'analogia strutturale chiusa in sé, presentata qui senza integrazioni né sviluppi successivi. Per ragioni personali e professionali, non ho proseguito immediatamente l'esplorazione delle conseguenze di questo lavoro, che è rimasto inedito per diversi anni.

La presente pubblicazione rende disponibile il risultato nella sua forma originale, come tappa documentata di un percorso di ricerca.

Abstract

In questo lavoro si mostra che, sotto un insieme esplicito di ipotesi dinamiche e cinematiche, la descrizione di un fluido perfetto classico non viscoso e quasi incompressibile può essere messa in corrispondenza formale con le equazioni di Maxwell nel vuoto.

Assumendo l'assenza di termini advettivi, la validità di un'equazione delle onde per il campo di velocità e la condizione di divergenza nulla, si introduce un insieme di identificazioni tra grandezze fluidodinamiche e campi elettromagnetici che consente di riprodurre esattamente la struttura matematica dell'elettromagnetismo in assenza di cariche e correnti.

Il risultato ha carattere puramente strutturale e non intende fornire un'interpretazione fisica definitiva, né affrontare il problema dell'origine della carica elettrica o dell'interazione tra campo e materia.

1 Introduzione

Questo lavoro mostra che, sotto ipotesi dinamiche e cinematiche esplicitamente dichiarate, un particolare regime della fluidodinamica classica può essere descritto da un sistema di equazioni formalmente isomorfo alle equazioni di Maxwell nel vuoto.

In tale contesto, il campo di velocità e il gradiente di pressione di un fluido perfetto classico soddisfano relazioni matematiche equivalenti a quelle dell'elettromagnetismo in assenza di cariche e correnti.

2 Equazioni di Maxwell nel vuoto

Richiamiamo le equazioni di Maxwell nel vuoto:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{4}$$

3 Ipotesi fluidodinamiche

Consideriamo un fluido perfetto non viscoso in assenza di forze esterne e di campi gravitazionali. La sua dinamica è governata dall'equazione di Eulero:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{\nabla p}{\rho} \tag{5}$$

Introduciamo le seguenti ipotesi:

1. Soppressione del termine advettivo:

$$\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = 0 \quad (6)$$

2. Validità dell'equazione delle onde per il campo di velocità:

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{v} = 0 \quad (7)$$

3. Condizione di incomprimibilità:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (8)$$

4 Identificazione dei campi

Introduciamo le seguenti identificazioni tra grandezze elettromagnetiche e variabili fluidodinamiche:

$$\mathbf{B} \equiv \nabla \times \mathbf{v} \quad (9)$$

$$\mathbf{E} \equiv \frac{\nabla p}{\rho} \quad (10)$$

5 Dimostrazione dell'equivalenza formale

Dall'equazione di Eulero (5) e dall'ipotesi (6), ricordando che

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v}, \quad (11)$$

si ottiene:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\frac{\nabla p}{\rho}. \quad (12)$$

Prendendo la divergenza di (12) e usando (8):

$$\nabla \cdot \left(\frac{\nabla p}{\rho} \right) = 0, \quad (13)$$

che riproduce l'equazione (1).

L'equazione (2) segue direttamente dall'identità:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0. \quad (14)$$

Prendendo il rotore di (12) si ottiene:

$$\nabla \times \left(\frac{\nabla p}{\rho} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{v}), \quad (15)$$

che riproduce l'equazione (3).

Infine, usando l'identità vettoriale:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{v} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v}, \quad (16)$$

insieme a (8) e all'equazione delle onde (7), si ottiene:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{v} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\nabla p}{\rho} \right), \quad (17)$$

che riproduce l'equazione (4).

6 Conclusioni

Sotto le ipotesi dichiarate, la dinamica di un fluido perfetto classico riproduce esattamente le equazioni di Maxwell nel vuoto. Il risultato ottenuto è di natura strutturale: esso stabilisce un isomorfismo matematico tra un particolare regime della fluidodinamica classica e l'elettromagnetismo in assenza di cariche e correnti.